

УДК 342.951

Журавель Ярослав Володимирович –
кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету
Академії праці, соціальних відносин і туризму

Yaroslav V. Zhuravel –
candidate of juridical sciences, associate professor,
Department of Constitutional, Administrative and Financial Law,
Academy of Labour, Social Relations and Tourism
(3-A, Kiltseva doroha, 03187, Kyiv, Ukraine)
dean_lf@socosvita.kiev.ua; orcid.org/0000-0001-8508-5530

Реалізація принципу «єдиного вікна» у публічному адмініструванні

Проаналізовано сучасні наукові розробки з питання реалізації принципу «єдиного вікна» у публічному адмініструванні та сформульовано його авторське визначення. Перегляд сутності вказаного принципу з урахуванням практики провідних країн світу визначено як одне із основних завдань вітчизняної доктрини. Наголошено, що метою реалізації цього принципу має стати мінімізація участі отримувача адміністративної послуги при збиранні та наданні необхідної інформації і документів, а також обмеження безпосередніх контактів із надавачами адміністративних послуг.

Ключові слова: принцип «єдиного вікна», публічне адміністрування, адміністративні послуги, доступність, інформаційно-телекомунікаційна система.

Проанализированы современные научные разработки по вопросу реализации принципа «единого окна» в публичном администрировании и сформулировано его авторское определение. Пересмотр сущности указанного принципа с учетом практики ведущих стран мира определен как одна из основных задач отечественной доктрины. Указано, что целью реализации этого принципа должна стать минимизация участия получателя государственной услуги при сборе и предоставлении необходимой информации и документов, а также ограничение непосредственных контактов с поставщиками административных услуг.

Ключевые слова: принцип «единого окна», публичное администрирование, административные услуги, доступность, информационно-телекоммуникационная система.

Ya.V. Zhuravel Implementation of “One-Stop-Shop” Principle within Public Administration

The issues of implementing “one-stop-shop” principle within public administration at the present stage of domestic practice development have been analyzed in the article. The level of scientific developments in this field has been clarified; and the definition of the “one-stop-shop” principle has been defined as an organizational form of the centralized provision of administrative services with the use of an appropriate information and telecommunication system. It has been stated that the review of the essence of the said principle should be one of the tasks of the national doctrine, in particular taking into account the practice of the leading world countries. At the same time, the aim of this principle should be to minimize the participation of the administrative service recipient in collecting and providing the necessary information and documents, as well as to limit direct contacts with administrative services providers.

It has been stated that the basis for the functioning of this principle should be an appropriate information and telecommunication system, which should provide the possibility of submitting a standardized package of documents and interaction when receiving additional information and necessary documents from the subjects of public administration or their officials.

It has been emphasized that the implementation of the “one-stop-shop” principle should provide accessibility and convenience for the interested person in obtaining the necessary package of interconnected administrative services, to contribute to the saving of material resources and time expenses, as well as to improve the control and transparency of the corresponding procedures. Certain norms of the current legislation related

to the implementation of this principle have been analyzed. The author has noted the lack of proper legal base, its non-systematic nature, dispersion and slow development in some directions.

It has been concluded that it is necessary to provide a normative definition of the “one-stop-shop” principle, a single standard for the provision of administrative services, as well as the principles of functioning of the information and telecommunication system in order to ensure the legalization of the “one-stop-shop” principle as an organizational form of administrative services provision.

Keywords: “one-stop-shop” principle, public administration, administrative services, accessibility, information and telecommunication system.

Постановка проблеми. Під час взаємодії суб'єктів публічного адміністрування з юридичними та/або фізичними особами одним із основних аспектів, на які необхідно звернути увагу, є надання адміністративних послуг. Ці послуги є результатом виконання частини основних функцій уповноважених суб'єктів публічного адміністрування. Варто зазначити, що вимогою, яка ставиться до будь-якої послуги, є її якість. Звичайно, враховуючи багатоманітність адміністративних послуг, необґрунтовано вести мову про можливість виокремити уніфіковані критерії визначення такої якості. Утім з точки зору інтересів осіб, які звертаються за їх отриманням, показниками якості, зазвичай, виступають доступність та зручність в отриманні. Відповідно, трансформаційні зміни у свідомості українського суспільства, нові вимоги, які ставляться до функціонування, у тому числі, державних сервісних інституцій, зумовлюють необхідність актуалізації підходів до визначення окремих принципів публічного адміністрування, які стосуються діяльності щодо надання адміністративних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення принципів публічного адміністрування розглядалися у працях В.Б. Авер'янова, Е.А. Афоніна, М.М. Білинської, А.Ф. Колодія, Б.А. Кормича, В.В. Круглова, А.А. Пухтецької, С.С. Серьогіна та інших науковців. Останнім часом окремі напрями реалізації принципу «єдиного вікна» у діяльності суб'єктів публічного адміністрування досліджувалися у дисертаціях О.В. Гуненкової («Надання адміністративних муніципальних послуг в умовах децентралізації влади», 2019 р. [1]), Л.М. Дорофєєвої («Адміністративно-правове регулювання організації та діяльності митних органів в контексті євро інтеграційного вибору України, 2019 р. [2]), Д.Ю. Записного («Надання адміністративних послуг в умовах

реформування місцевого самоврядування в Україні», 2016 р. [3]), В. І. Теремецького («Податкові правовідносини в Україні», 2012 р. [4]).

Невирішені раніше проблеми. Однак надбання вказаних учених не вирішують усіх проблем, що супроводжують розвиток та процеси реформування публічного адміністрування в Україні. Тому є потреба в переосмисленні змісту окремих принципів сучасного публічного адміністрування. До таких слід віднести принцип «єдиного вікна», адже його реалізація у практичній діяльності суб'єктів публічного адміністрування знаходиться лише на початковому рівні та потребує свого удосконалення.

Метою статті є дослідження змісту принципу «єдиного вікна» у публічному адмініструванні на сучасному етапі розвитку вітчизняної теорії та практики.

Виклад основного матеріалу. Серед науковців не існує єдиного підходу до визначення поняття та змісту принципу «єдиного вікна». Так, В.І. Козак принцип «єдиного вікна» при наданні публічних послуг вважає базовим, зазначаючи, що він передбачає виключення або максимально можливе обмеження участі заявників у процесах збору з різних інстанцій та надання в різні інстанції різних документів і довідок, що підтверджують права заявників на отримання публічних послуг [5, с. 3]. На думку Є.О. Легези і Н.Т. Гончарук, принцип «єдиного вікна» являє собою ефективну форму організації сервісної держави, суть якої полягає в тому, що особа подає до органу влади заяву та необхідний мінімум документів, а збір довідок, проведення погоджень та інші процедури проводить публічна адміністрація всередині адміністративного органу, а не особа [6, с. 170; 7, с. 31]. Деякі науковці розглядають цей принцип як спосіб організації роботи діяльності тих органів виконавчої влади та місцевого

самоврядування, що надають адміністративні послуги у спеціальному форматі взаємодії із заявниками, що передбачає подання заявником пакета необхідних для одержання певних адміністративних послуг (зокрема дозволів) відповідальній особі єдиного дозвільного офісу. За таких умов взаємодія між усіма необхідними інстанціями здійснюється без участі заявника, й насамкінець заявник одержує з рук того самого уповноваженого співробітника весь комплект документів, необхідних для провадження господарської діяльності, зокрема документи дозвільного характеру [8, с. 66].

Окремі вчені, досліджуючи природу «єдиного вікна» як принципу надання адміністративних послуг, визначають, що його суть зводиться до розміщення декількох осіб, які надають різні адміністративні послуги, в одному приміщенні, а також забезпечення безконтактного методу роботи [9, с. 86; 10, с. 3]. На думку інших принцип «єдиного вікна» означає, що приватна особа подає заяву та, за потреби, необхідний мінімум документів, а збір довідок, погодження тощо має здійснюватися всередині публічної адміністрації (всередині адміністративного органу та між адміністративними органами), а не покладатися на особу. Для цього приватна особа повинна давати адміністративному органу дозвіл на збирання (витребування у інших органів) необхідної інформації. Самі ж адміністративні органи повинні мати відповідні повноваження щодо витребування та надання інформації [11].

У літературі обговорюється, що в основі реалізації принципу «єдиного вікна» лежить створення особливого інформаційного простору взаємодії суб'єктів публічного адміністрування між собою та з іншими фізичними і юридичними особами. Згідно з цим підходом замовник послуги звертається до центрального інформаційного ресурсу, а весь подальший обмін документами повинен відбуватися всередині інформаційної системи без його участі [12, с. 470]. Законодавче визначення цього принципу міститься лише у Законі України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»» від **21.10.2010 № 2623-VI**, відповідно до якого принцип «єдиного вікна» – це спосіб взаємодії уповноваженого органу і суб'єкта інвестиційної діяльності з метою підготовки та видачі пакета

документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту [13]. Не розкриваючи відповідний зміст, посилення на надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» міститься у Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.09.2016 № 1501/248 [14].

Розглядаючи сутність принципу «єдиного вікна», доцільно враховувати, що метою публічного адміністрування виступає, з одного боку, задоволення публічного інтересу у межах здійснення органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування своїх владних управлінських функцій, передбачених чинним законодавством, а з іншого, публічне адміністрування пов'язане із індивідуальною потребою отримати якісну послугу від сервісного органу. Тому реалізація цього принципу в публічному адмініструванні має забезпечувати вигоди як для уповноваженого органу, так і для конкретної особи. Враховуючи викладене, принцип «єдиного вікна» має забезпечувати, передусім, доступність та зручність для заінтересованої особи в отриманні необхідного пакету взаємопов'язаних адміністративних послуг. Наведемо конкретний приклад. Так, фізична особа має намір здійснювати господарську діяльність щодо медичної практики. Для цього вона, по-перше, має зареєструватись як фізична особа-підприємець, по-друге, отримати ліцензію на медичну практику, оскільки цей вид господарської діяльності підлягає ліцензуванню, по-третє, обрати систему оподаткування як платник податку, вчетверте, за необхідності зареєструвати реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) відповідно до чинного законодавства. Як наслідок, така фізична особа повинна звернутись до центру надання адміністративних послуг для державної реєстрації фізичної особи-підприємця, до органу Державної податкової служби України для врегулювання податкових питань, наприклад, постановки на облік РРО, до Центру

адміністративних послуг «Єдине вікно» Міністерства охорони здоров'я для отримання ліцензії на медичну практику. Однак з точки зору покращення доступності адміністративних послуг і реалізації принципу «єдиного вікна» можна запропонувати таку ймовірну послідовність дій:

1) фізична особа отримує електронний підпис, приєднується до уніфікованого договору про визнання електронних документів суб'єктами публічного адміністрування, ідентифікує себе у відповідній електронній системі;

2) за таких умов ця особа подає в електронному вигляді до державного реєстратора стандартизований перелік документів, які дозволять їй отримати, умовно кажучи, у подальшому «бізнес під ключ», що передбачає врегулювання податкових правовідносин та отримання відповідної ліцензії (іншого документа дозвільного характеру).

Зауважимо, що у такому разі при наданні адміністративних послуг реалізація принципу «єдиного вікна» може призвести до економії матеріальних ресурсів та витрат часу і сприяти покращенню контролю та забезпеченню прозорості у відповідних процедурах. Як справедливо зауважує В.І. Теремецький, зведення контактів між отримувачами і надавачами до мінімуму і усунення необхідності відвідувати певні органи за рахунок використання електронного подання документів і листування по електронній пошті має велике значення для заохочення дотримання законодавства [15, с. 238].

Наразі принцип «єдиного вікна» реалізовано частково (наприклад, у митній сфері). Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» від 06.09.2018 № 2530-VIII [16] визначено механізм «єдиного вікна» як механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів

комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» документів та/або відомостей з метою дотримання вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, передбачених цим Кодексом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими на основі та на виконання цього Кодексу та інших законів України. Механізм «єдиного вікна» у цьому випадку використовується при здійсненні митного оформлення та проведенні митного контролю з використанням веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», що входить до складу інформаційно-телекомунікаційної системи Державної митної служби України. Вказаний центральний орган державної виконавчої влади виступає одночасно адміністратором та держателем цього веб-порталу. Доступ до порталу забезпечено трьома групами суб'єктів, які мають різні права та обов'язки, пов'язані із застосуванням такого механізму: а) декларанти, їх представники, інші заінтересовані особи; б) митні органи; в) інші державні органи, установи та організації, уповноважені на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Варто відзначити, що реалізація механізму «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» передбачає подання через веб-портал стандартизованого електронного документа. Зі свого боку система надає можливість електронній формі фіксувати при здійсненні митного оформлення, зокрема, результати санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю та автоматичне формування відмітки про проходження радіологічного контролю. Водночас передбачено перспективне та поетапне впровадження принципу «єдиного вікна» у сфері будівництва відповідно до положень Закону України від 17.10.2019 № 199-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання

адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» [17]. Цим нормативно-правовим актом передбачено впровадження єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яка складається з Реєстру будівельної діяльності, електронного кабінету користувача електронної системи та порталу електронної системи. Така єдина інформаційно-телекомунікаційна система забезпечує обіг відповідної інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг, з метою надання адміністративних послуг у сфері будівництва. Реалізація принципу єдиного вікна при наданні таких послуг відбувається завдяки функціонуванню електронного кабінету, через який в електронній формі подаються документи та отримуються результати адміністративних послуг. Користувачами електронного кабінету, які повинні пройти процедуру ідентифікації та автентифікації через державну інтегровану систему електронної ідентифікації, можуть бути отримувачі адміністративних послуг, орган ліцензування, ліцензіати, експертно-апеляційна рада з питань ліцензування, експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об'єктів, уповноважені органи містобудування та архітектури, органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, юридичні особи, які надають технічні умови, уповноважені органи, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля, фахівці з аудиту енергетичної ефективності будівель тощо [17].

Ефективність впровадження принципу «єдиного вікна» залежить від стану відповідної правової бази. Утім ані чинне законодавство, ані наукова література не містять однозначного підходу до розуміння принципу «єдиного вікна» як принципу публічного адміністрування. Як наслідок, правове регулювання у цій сфері має несистемний і хаотичний характер та проявляється в окремих напрямках. Тому для забезпечення легалізації принципу «єдиного вікна» як форми централізованого надання адміністративних послуг необхідно передбачити на нормативному рівні:

1) визначення цього принципу та єдиного стандарту надання адміністративних послуг відповідно до нього;

2) окреслити засади функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує, передусім, електронну взаємодію між замовниками адміністративних послуг, фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг та інформаційну взаємодію цієї системи з іншими електронними інформаційними системами та мережами, а також створення, відправлення, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання відповідної інформації. Зауважимо, що на сучасному етапі запроваджуються нові та удосконалюються існуючі електронні системи, що дозволяють отримувати адміністративні послуги в електронному вигляді від окремих державних органів. Наразі існує велика кількість електронних порталів надання адміністративних послуг в електронному вигляді (наприклад, «Єдиний портал надання адміністративних послуг», який має достатньо обмежений функціонал, «Електронний кабінет забудовника», «Електронний кабінет платника податків», «Он-лайн будинок юстиції» тощо). Однак реалізація принципу «єдиного вікна» має полягати в оптимізації процедур надання адміністративних послуг, які користуються максимальним попитом. Це повинно відбуватися централізовано через єдиного «незалежного» адміністратора надання таких послуг та переважно в електронній формі. Аналізуючи досвід держав-членів ЄС у досліджуваній сфері, варто зазначити, що надання адміністративних послуг в електронній формі зазвичай відбувається через єдині он-лайн сервіси, на яких зібрана велика кількість популярних електронних послуг як для громадян, так і для бізнесу. Вбачається, що надання електронних послуг на загальнодержавному рівні за допомогою єдиного веб-порталу сприяє підвищенню зручності пошуку необхідної послуги й уніфікації вимог для отримання подібних послуг, незалежно від органу державної влади, який надає ці послуги [18, с. 136];

3) визначення статусу інформації та документів, що містяться у такій системі, їх

рівної юридичної сили нарівні із паперовою формою. Також потребує вирішення питання проведення електронної ідентифікації, використання електронного цифрового підпису при оформленні електронних документів, захисту прав і законних інтересів системи;

4) запровадження відповідальності суб'єктів, що здійснюють внесення інформації (даних) до системи, за їх достовірність та повноту. Зауважимо, що проблема притягнення до відповідальності за порушення порядку надання адміністративних послуг є актуальною. Положення ст. 19 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [19], яка регулює питання відповідальності за порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, має бланкетний (відсильний) характер. Зокрема, адміністративна відповідальність у цій сфері передбачена ст. 166²⁷ КУпАП [20], що передбачає різні склади адміністративних правопорушень, пов'язані із порушенням законодавства про надання адміністративних послуг. Однак, враховуючи, що, з одного боку, доведення порушень порядку надання адміністративних послуг відбувається переважно у судовому порядку шляхом звернення до суду щодо оскарження відповідних рішень або дій та відповідний судовий розгляд справ займає достатньо великий проміжок часу, а з іншого – протокол про такі адміністративні правопорушення мають складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції України), то можливо припустити, що з урахуванням строків для застосування адміністративних стягнень, законне притягнення до адміністративної відповідальності за порушення порядку надання адміністративних послуг буде фактично неможливим.

Висновки. Враховуючи викладене, зазначимо, що принцип «єдиного вікна» може виступати як організаційна форма централізованого надання суб'єктами публічного адміністрування адміністративних послуг (пакету адміністративних послуг) із застосуванням відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи. При цьому мінімізується участь отримувача адміністративної послуги у зборі та наданні необхідної інформації і документів, а також обмеження безпосередніх контактів із надавачами адміністративних послуг. Реалізація цього принципу на практиці обумовлюється функціонуванням на нормативній основі відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи, яка повинна забезпечувати можливість подання стандартизованого пакету документів в електронному чи письмовому вигляді (наприклад, через центри надання адміністративних послуг), а необхідна взаємодія щодо отримання додаткових погоджень, інформації, необхідних документів від суб'єктів публічного адміністрування (їх посадових осіб) здійснюється в електронному вигляді за допомогою цієї системи.

Проведений аналіз досліджень науковців, а також положень чинного законодавства свідчить про існування суттєвих розбіжностей у розумінні змісту принципу «єдиного вікна». Це вказує на те, що одним із завдань вітчизняної доктрини має бути перегляд сутності цього принципу, у тому числі з урахуванням практики провідних країн світу. Прит цьому важливо удосконалити чинне законодавство з питань надання адміністративних послуг. Перспективи подальших розвідок також полягають у дослідженні змісту конкретних механізмів реалізації принципу «єдиного вікна» в діяльності суб'єктів публічного адміністрування.

Список використаних джерел:

1. Гуненкова О.В. Надання адміністративних муніципальних послуг в умовах децентралізації влади України: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04. Одеса, 2019. 283 с.
2. Дорофєєва Л.М. Адміністративно-правове регулювання організації та діяльності митних органів в контексті євроінтеграційного вибору України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Ужгород, 2019. 547 с.
3. Записний Д.Ю. Надання адміністративних послуг в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04. Запоріжжя, 2016. 20 с.

4. Теремецький В. І. Податкові правовідносини в Україні: монографія. Харків: Діа плюс, 2012. 648 с.
5. Козак В.І. Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної моделі. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. Вип. 2 (18). С. 1-20. URL: [http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-02\(18\)/5.pdf](http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-02(18)/5.pdf).
6. Легеза Є.О. Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративних послуг, що надаються органами влади та його впровадження в діяльність міліції. *Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид.* 2011. Вип. 52. С. 166–172.
7. Гончарук Н.Т., Прокопенко Л.Л. Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг в Україні. Публічне управління: теорія та практика. 2011. № 1. С. 26–32.
8. Організація надання публічних послуг на місцевому рівні: навч. посіб. / авт. кол.: Г.А. Борщ, Н.В. Васильєва, О.І. Васильєва та ін.; за заг. ред. О.І. Васильєвої, О.С. Ігнатенка. К.: НАДУ, 2014. 444 с.
9. Федотова І.О. Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг митними органами України за принципом «Єдине вікно», «Єдиний офіс». *Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право»*. 2010. № 1. С. 85–90.
10. Адамов Б.І., Ляшенко В.І., Сорокін Б.А., Толмачова Г.Ф. Стан та перспективи розвитку дозвільної системи в Україні. *Вісник економічної науки України*. 2009. № 1. С. 3–15.
11. Про стан надання адміністративних послуг. *Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Серія: Право та державне управління: наук. зб. / Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України*. К., 2012. С. 100-104.
12. Клімушин П.С. Інтеграція інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту. *Теорія та практика державного управління*. 2010. Вип. 2 (29). С. 468–477.
13. Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»: Закон України від 21.10.2010 № 2623-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2623-17>.
14. Про затвердження Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.09.2016 № 1501/248. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1315-16>.
15. Теремецький В.І. Проблеми переорієнтації податкової діяльності з фіскальної на соціально-обслуговуючу. *Митна справа*. 2012. № 3 (81). Ч. 2. Книга 2. С. 234–240.
16. Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України: Закон України від 06.09.2018 № 2530-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19>.
17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: Закон України від 17.10.2019 № 199-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-IX>.
18. Михайлюк Я. Надання адміністративних послуг в електронній формі: сучасний стан і перспективи розвитку. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 3. С. 135-138.
19. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17>.
20. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

References:

1. Hunenkova O.V. Nadannia administratyvnykh munitsypalnykh posluh v umovakh detsentralizatsii vlady Ukrainy: dys. ... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.04. Odesa, 2019. 283 s.

2. Dorofeieva L.M. Administratyvno-pravove rehuliuвання orhanizatsii ta diialnosti mytnykh orhaniv v konteksti yevrointehratsiinoho vyboru Ukrainy: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. Uzhhorod, 2019. 547 s.
3. Zapysnyi D.Yu. Nadannia administratyvnykh posluh v umovakh reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.04. Zaporizhzhia, 2016. 20 s.
4. Teremetskyi V. I. Podatkovi pravovidnosyny v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: Dysa plus, 2012. 648 s.
5. Kozak V.I. Modernizatsiia publicznego upravlinnia v Ukraini na zasadakh servisnoi modeli. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka. 2017. Vyp. 2 (18). S. 1-20. URL: [http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-02\(18\)/5.pdf](http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-02(18)/5.pdf).
6. Leheza Ye.O. Zarubizhnyi dosvid pravovoho rehuliuвання administratyvnykh posluh, shcho nadaiutsia orhanamy vlady ta yoho vprovadzhennia v diialnist militsii. *Visn. Lviv. un-tu. Seriiia yuryd.* 2011. Vyp. 52. S. 166–172.
7. Honcharuk N.T., Prokopenko L.L. Orhanizatsiino-pravovi aspekty nadannia administratyvnykh posluh v Ukraini. *Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka.* 2011. № 1. S. 26–32.
8. Orhanizatsiia nadannia publichnykh posluh na mistsevomu rivni: navch. posib. / avt. kol.: H.A. Borshch, N.V. Vasylieva, O.I. Vasylieva ta in.; za zah. red. O.I. Vasylievoi, O.S. Ihnatenka. K.: NADU, 2014. 444 s.
9. Fedotova I.O. Pravove rehuliuвання protsedury nadannia administratyvnykh posluh mytnymy orhanamy Ukrainy za pryntsyptom “Iedyne vikno”, “Iedynyi ofis”. *Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriiia: “Pravo”.* 2010. № 1. S. 85–90.
10. Adamov B.I., Liashenko V.I., Sorokin B.A., Tolmachova H.F. Stan ta perspektyvy rozvytku dozvilnoi systemy v Ukraini. *Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy.* 2009. № 1. S. 3–15.
11. Pro stan nadannia administratyvnykh posluh. *Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profesiinykh spilok Ukrainy. Seriiia: Pravo ta derzhavne upravlinnia: nauk. zb. / Akademiia pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profesiinykh spilok Ukrainy.* K., 2012. S. 100-104.
12. Klimushyn P.S. Intehratsiia informatsiinoho prostoru Ukrainy u svitovu informatsiinu spilnotu. *Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia.* 2010. Vyp. 2 (29). S. 468–477.
13. Pro pidhotovku ta realizatsiiu investytsiinykh proektiv za pryntsyptom “iedynoho vikna”: Zakon Ukrainy vid 21.10.2010 № 2623-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2623-17>.
14. Pro zatverdzhennia Poriadku intehratsii informatsiinykh system derzhavnykh orhaniv ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia do Yedynoho derzhavnoho portalu administratyvnykh posluh: Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 08.09.2016 № 1501/248. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1315-16>.
15. Teremetskyi V.I. Problemy pereorientatsii podatkovoi diialnosti z fiskalnoi na sotsialno-obsluhovuiuchu. *Mytna sprava.* 2012. № 3 (81). Ch. 2. Knyha 2. S. 234–240.
16. Pro vnesennia zmin do Mytnoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakoniv Ukrainy shchodo zaprovadzhennia mekhanizmu “iedynoho vikna” ta optymizatsii zdiisnennia kontrolnykh protsedur pry peremishchemni tovariv cherez mytnyi kordon Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.09.2018 № 2530-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19>.
17. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia poriadku nadannia administratyvnykh posluh u sferi budivnytstva ta stvorennia Yedynoi derzhavnoi elektronnoi systemy u sferi budivnytstva: Zakon Ukrainy vid 17.10.2019 № 199-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-IX>.
18. Mykhailiuk Ya. Nadannia administratyvnykh posluh v elektronni formi: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo.* 2017. № 3. S. 135-138.
19. Pro administratyvni posluhy: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 № 5203-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17>.
20. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.